

ENTRE A JUSTIÇA E A PROTEÇÃO INFANTIL: A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DA MÃE OU GESTANTE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

BETWEEN JUSTICE AND CHILD PROTECTION: THE (IN)CONSTITUTIONALITY OF THE PREVENTIVE DETENTION OF THE MOTHER OR PREGNANT WOMAN IN LIGHT OF THE PRINCIPLE OF COMPREHENSIVE PROTECTION OF THE CHILD AND ADOLESCENT.

Anna Jullia Ferreira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4459-8979>

Instituto Educacional de Santa Catarina - Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: annajullia11dir@gmail.com

José Abrão Noronha AGUIAR JÚNIOR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9120-4189>

Instituto Educacional de Santa Catarina - Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: juniorabrao735@gmail.com

Gustavo Chalegre PELISSON

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0553-4909>

Instituto Educacional de Santa Catarina - Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: gustavo.pelisson@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente artigo visa abordar a análise dos preceitos constitucionais do artigo 318 – A do Código de Processo Penal. O objeto da pesquisa é investigar a tensão entre o dever de punir praticado pelo Estado ou a proteção dos direitos das mulheres gestantes ou com filhos pequenos e o direito à convivência familiar da criança, no contexto da prisão preventiva. O estudo pretende demonstrar que, embora a norma busque garantir a dignidade das mães e a convivência familiar, em certos casos, sua aplicação pode entrar em conflito com o melhor interesse da criança. A pesquisa se baseia na revisão de legislações, como o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na análise de decisões judiciais pertinentes. O trabalho sugere que a concessão de prisão domiciliar para mães que cometeram crimes violentos deve ser cuidadosamente avaliada, a fim de equilibrar os direitos das mães e a proteção dos menores / dependentes.

Palavras Chaves: Infância. Prisão Preventiva. Constitucionalidade. Genitoras. Direitos Fundamentais.

ABSTRACT

This article aims to analyze the constitutional precepts of Article 318-A of the Code of Criminal Procedure. The research focuses on investigating the tension between the State's duty to punish offenders and the protection of the rights of pregnant women or mothers with young children, as well as the child's right to family life within the context of Preventive Detention. The study seeks to demonstrate that, although the provision aims to ensure the dignity of mothers and family coexistence, in certain cases, its application may conflict with the best interests of the child. The research is based on a review of legislation, such as the

Code of Criminal Procedure and the Statute of the Child and Adolescent, as well as the analysis of relevant judicial decisions. The study suggests that the granting of house arrest to mothers who have committed violent crimes should be carefully evaluated in order to balance the rights of mothers and the protection of minors/dependents.

Keywords: Childhood. Preventive Detention. Constitutionality. Mothers. Fundamental Rights.

INTRODUÇÃO

A personalidade e o emocional do indivíduo são essencialmente desenvolvidos na infância. Assim, a presença materna desempenha um papel fundamental no oferecimento de suporte psicológico e emocional contribuindo no âmbito de formação da identidade da criança e no fortalecimento dos vínculos maternos – afetivos. Diante disso, podemos compreender a importância da utilização desses mecanismos para proteger o menor através do ordenamento jurídico, preservando as relações de mãe e filho prevalecendo o melhor interesse da criança e do adolescente.

Com base nessa perspectiva, o artigo 318 – A do Código de Processo Penal inserido pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018. O dispositivo foi inserido no CPP e prevê a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de gestantes, responsáveis por pessoas com deficiência ou mulheres com filhos menores de 12 anos.

Partindo desse contexto, a norma visa proteger os menores, fundamentando - se nos princípios da proteção integral, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Diante disso, a instituição dos incisos I e II do referido artigo, violam clara e efetivamente os preceitos protegidos pela Constituição Federal de 1988, suscitando questionamentos: apenas os filhos ou dependentes de mulheres que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça merecem proteção efetiva?

Apesar de a intenção do legislador ser a garantia dos direitos fundamentais, a aplicação da norma manifesta – se de forma controversa. A divergência surge ao confrontar os princípios da segurança e ordem pública com a proteção dos direitos da criança. De um lado, o Estado busca punir, de maneira eficaz, os autores de crimes, especialmente os mais graves. De outro, a convivência familiar entre mãe e filho é comprometida pela prisão, ocasionando prejuízos financeiros, sociais e psicológicos. Assim, conclui – se que a criança acaba penalizada pelos atos de sua mãe, contrariando os preceitos da proteção integral.

Dessa maneira, este trabalho propõe uma análise crítica de constitucionalidade do artigo 318 – A, deliberando sobre o conflito existente entre os interesses do Estado e os da criança, buscando a possibilidade de discutir a concessão da prisão domiciliar das genitoras ou responsáveis por crianças menores de 12 anos e/ou com deficiência, mesmo nos casos de crimes graves ou violentos cometidos contra a pessoa, vislumbrando o melhor interesse da criança. Afinal, é de extrema necessidade e importância buscar o equilíbrio entre a aplicação da lei penal e a proteção do direito de convivência familiar da criança.

Para alcançar esse objetivo, o presente estudo foi realizado mediante uma pesquisa qualitativa e exploratória sobre o tema, com a finalidade de proporcionar uma análise crítica e abrangente. Segundo Antônio Carlos Gil, a abordagem qualitativa se justifica pela necessidade de compreender as normas jurídicas e os seus impactos na sociedade, não sendo limitada a dados estatísticos, e sim a efetiva interpretação de textos legais e doutrinários (GIL, 2008). A pesquisa exploratória mostra – se adequada para investigações com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre determinados temas, especificamente

quando houver discussões jurídicas e sociais em respeito à sua aplicabilidade (SEVERINO, 2017).

Noutro giro, o método utilizado foi a revisão bibliográfica, conduzida por meio da análise da legislação pertinente, doutrinas, jurisprudência e artigos científicos, com o objetivo é reunir e sintetizar essas informações consolidadas, permitindo uma visão jurídica e social, ampla e aprofundada (MARCONI; LAKATOS, 2003).

Por todo o exposto, através da abordagem crítico-analítica, este estudo evidenciará pontos que demonstram a inconstitucionalidade da prisão preventiva de mães ou gestantes, à luz do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Serão utilizados fundamentos concisos e atemporais, como os impactos sociais e jurídicos da prisão domiciliar para mulheres que cometeram crimes violentos ou com grave ameaça. A análise contrastará diferentes perspectivas, abordando o conflito entre normas fundamentais e infraconstitucionais, bem como a necessidade de equilibrar os interesses punitivos do Estado e os direitos fundamentais dos menores.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES

Desde o início da organização política e social, o poder sempre atuou de forma ambivalente: de um lado, essencial para a manutenção da ordem; de outro, suscetível a abusos. Por isso, surgiu o constitucionalismo, com o objetivo de limitar o poder estatal e garantir a proteção dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana.

Diante da modernidade estabelecida sob o constitucionalismo, surge a necessidade histórica de estabelecer novas barreiras aos governantes. O absolutismo monárquico foi um exemplo que serviu para revelar os riscos de um poder concentrado e sem limites, o que motivou o surgimento das constituições escritas, como a Estadunidense criada em 1787 e a Francesa de 1791. Tais experiências, ilustram que a supremacia da Constituição é um elemento essencial para que o Estado se organize de forma a respeitar a proteção dos cidadãos.

Pedro Lenza (2024), renomado constitucionalista brasileiro, afirma que a Constituição deve ser compreendida como um instrumento de segurança jurídica e limitação do poder. Para ele, tal mecanismo é essencial para evitar que o abuso de poder venha causar danos ao efetivo exercício dos direitos fundamentais. Essa ideia por ele defendida, está demonstrada na teoria dos freios e contrapesos de Montesquieu, fundada na ideia de que a separação de poderes impede a supremacia de qualquer ramo governamental sobre os demais.

Além da separação de poderes, outro mecanismo essencial do constitucionalismo é o controle de constitucionalidade, que garante que todas as normas infraconstitucionais estejam em conformidade com os princípios e regras constitucionais. No Brasil, esse controle pode ser realizado de forma difusa ou concentrada, possibilitando que o Poder Judiciário atue na proteção dos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988.

A evolução do constitucionalismo ao longo do tempo foi necessária para o acompanhamento das demandas sociais. Podemos comparar, se no século XVIII o principal foco era a proteção das liberdades individuais contra a iminente interferência do Estado, já no século XX e XXI a preocupação passa a ter incidência sobre os direitos sociais, econômicos e culturais. Esse movimento deu origem ao constitucionalismo social e ao neoconstitucionalismo, reforçando a ideia de que a Constituição Federal não é apenas um agrupamento de normas, mas um documento com força normativa e de princípios capazes de orientar as decisões políticas e jurídicas.

Portanto, o constitucionalismo extrapola o conceito de uma ferramenta teórica e alcança a realidade viva capaz de moldar as relações entre o Estado e a sociedade. Ele assegura que o poder seja responsável e não arbitrário, de forma a preservar os direitos e garantias individuais e coletivas. Como bem pontuado por Pedro Lenza, a Constituição Federal é um escudo contra os abusos de poder e fundamental instrumento para que seja possível construir um Estado Democrático de Direito (LENZA, 2024).

Atualmente, a lei fundamental do Brasil é a Constituição Federal de 1988. É por intermédio dela que a sociedade se organiza e funciona como um Estado Garantidor. Neste sentido, dispõe José Afonso da Silva:

A Constituição é algo que tem, como forma, um complexo de normas escritas ou costumeiras; como conteúdo, a conduta humana motivada pelas relações sociais (econômicas políticas, religiosas, etc.); como fim, a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade; e finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo (SILVA, 2002).

Diante disso, percebe-se a importância do controle exercido pelo constitucionalismo e seus efeitos na elaboração e aplicação de leis e normas.

DIREITOS FUNDAMENTAIS: DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA.

O direito à proteção infantil e a dignidade da pessoa humana são garantidos pela Constituição Federal e juntos constituem pilares fundamentais da ordem jurídica brasileira. Conforme dispõe o artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Já o artigo 227 estabelece que é dever da família, sociedade e Estado assegurar às crianças o pleno exercício dos direitos básicos, sendo: vida, saúde, dignidade, educação, lazer, profissionalização, liberdade, convivência familiar e comunitária, cultura e respeito.

Esses direitos, no entanto, podem entrar em conflito com a aplicação do artigo 318-A do Código de Processo Penal (CPP), que prevê a concessão de prisão domiciliar para as gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoa com deficiência, visando à preservação do vínculo familiar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Torna-se, portanto, imprescindível avaliar se tal medida efetivamente respeita o princípio da dignidade humana, que exige que toda ação estatal assegure condições mínimas de vida digna, sem discriminação ou tratamento degradante.

O Estado constitui-se em torno da sociedade, estando instituído para cumprir suas obrigações fundamentais. Assim, cabe ao poder público garantir a dignidade de seu povo, conforme expressamente previsto na Constituição: “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade” (art. 227, caput, CF). Nessa linha, a expressão “dignidade” reforça o caráter principiológico desse direito, o que também se observa no artigo 226, §7º, ao dispor que o planejamento familiar fundamenta-se na dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável.

Diante disso, evidencia-se que a dignidade humana constitui valor essencial a todas as pessoas, independentemente de qualquer condição individual, não sendo algo que dependa da autonomia da vontade ou de qualquer outra característica subjetiva. De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2015), até mesmo aqueles que já perderam a percepção de sua própria dignidade merecem que essa dignidade seja reconhecida e respeitada.

Conforme destaca Juliana Belloque (2016), sempre que presentes as condições legais estabelecidas no artigo 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar deve obrigatória, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Esse entendimento é igualmente defendido por Gustavo Badaró, que sustenta ser inadmissível a decretação da prisão

preventiva quando configuradas as hipóteses legais que autorizam a prisão domiciliar. Segundo ele, tais condições pessoais funcionam como uma verdadeira “barreira” à imposição da medida cautelar mais gravosa. (BELLOQUE, 2016, p. 02).

PRINCÍPIO DA TRANSCENDÊNCIA DA PENA E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

O princípio da transcendência da pena é norteador no direito penal e se baseia na ideia de que a pena imposta a um indivíduo não pode prejudicar ou afetar diretamente outras pessoas, especialmente aquelas que não têm envolvimento com o ato criminoso cometido. Quando se analisa a relação entre mãe e filho, é imprescindível compreender que, embora a mãe seja responsável pelos seus próprios atos, a criança, em nenhum momento, deve sofrer as consequências diretas da pena imposta à genitora. Este princípio visa assegurar que a criança não seja penalizada pela conduta de seus pais, garantindo, assim, o respeito aos seus direitos e à sua dignidade.

A aplicação desse princípio se torna ainda mais relevante quando se considera que a infância é um período de formação do indivíduo, em que a criança depende emocional e fisicamente de cuidados constantes para o seu pleno desenvolvimento. A imposição de uma pena à mãe, resultando em sua separação — seja temporária ou definitiva — do filho, pode ocasionar danos irreparáveis ao bem-estar e à saúde mental do menor. Por essa razão, é necessário que o sistema de justiça adote medidas que considerem o impacto da pena não apenas sobre o réu, mas também sobre a criança, resguardando os direitos desta de ser protegida contra os efeitos colaterais de uma condenação.

Dessa forma, o reconhecimento de que a criança não pode ser responsabilizada nem sofrer os efeitos da pena imposta à mãe se alinha com os princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse da criança, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Estado, ao garantir a aplicação desse princípio, reconhece que o desenvolvimento da criança não pode ser comprometido por decisões judiciais que, embora válidas em relação à mãe, não podem prejudicar o futuro da criança. A transcendência da pena, portanto, estabelece um limite para que o sistema penal atue sem infringir os direitos fundamentais da criança, assegurando que a penalização de um adulto não se traduza em uma punição indireta ao seu filho, que deve ser protegido em sua totalidade.

PRISÃO DOMICILIAR E A PROTEÇÃO INFANTIL

A prisão domiciliar é classificada como uma medida alternativa ao cumprimento da pena ou como medida preventiva a serem cumpridas fora das unidades penais. Podemos definir seu principal objetivo como a garantia que os grupos excepcionais possam cumprir suas penas ou aguardem seu julgamento em seu domicílio. Essa previsão encontra-se expressamente disposta na Lei de Execuções Penais e Código de Processo Penal do Brasil.

O artigo 318 do Código de Processo Penal do Brasil (BRASIL, 1941), concede essa medida a um grupo específico, quais sejam: pessoas com doenças graves, gestantes, mães de crianças até 12 anos, pessoas de idade avançadas, deficientes ou com necessidades especiais e até mesmo em situações em que a superlotação carcerária comprometa a dignidade da pessoa humana.

Além disso, tribunais como Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm decidido a favor da aplicação da prisão domiciliar na busca de garantir a dignidade da pessoa humana e proteger os grupos vulneráveis.

Em seu voto no Habeas Corpus 147.301 em 05/02/2019 de São Paulo, o Ministro Luís Roberto Barroso, então Presidente do STF à época, diz:

“... acho que a prisão domiciliar de uma mãe é uma política que foi chancelada pelo Tribunal e que considero razoável. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.”

As palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) reacendem a política adotada pelo tribunal que concede às mães a prisão domiciliar em detrimento do direito de seus filhos.

ENCARCERAMENTO DE CRIANÇAS E A SAÚDE

Ao analisar os dados fornecidos pelo Sistema integrado de Execução Penal (SISDEPEN), referentes ao período de janeiro a junho de 2024, obteve-se os seguintes números:

Figura 1 – Informações sobre encarceramento

Fonte: Relatório RELIPEN 2024.

A presença do menor no cárcere compromete diversos aspectos essenciais para um desenvolvimento saudável, especialmente nos primeiros dias de vida. Crianças que apresentam maior risco ao nascer devem receber maior atenção dos serviços de saúde, pois estão mais suscetíveis a riscos nesse período tão crítico. (SANTANA, 2022).

Nesse contexto, a fim de compreender melhor esses impactos, realizou-se um estudo com médicos que atenderam gestantes e mães no sistema prisional. Os cuidados e desafios observados durante esse atendimento foram analisados durante o atendimento. (SANTANA, 2022).

Diante desses depoimentos prestados pelos profissionais da saúde, as maiores consequências enfrentadas por crianças em privação de liberdade são os impactos psicológicos decorrentes de tais circunstâncias. A convivência nesse ambiente pode gerar sequelas significativas, tornando difícil para a criança superar esse trauma sem marcas emocionais. Ademais, a falta de interação com outras crianças e a ausência de brinquedos agravam ainda mais o seu desenvolvimento, uma vez que por questões de segurança a entrada desses objetos é limitada. Portanto, os especialistas consideram inadequada a permanência de menores nestes locais.

Os profissionais também ressaltam que o sistema prisional carece de condições adequadas para o cuidado infantil. A insalubridade do ambiente compromete diretamente a qualidade de vida das crianças que acompanham suas mães encarceradas. A exposição constante a fatores de risco, como doenças respiratórias, agrava ainda mais o estado de saúde e o bem-estar dessas crianças (SANTOS; CAMARGO, 2022).

Os relatos acima referem-se aos profissionais que atuam com crianças privadas de liberdade em razão do encarceramento de suas mães. Nesses casos, há acompanhamento durante o período em que mães e filhos permanecem juntos em unidades prisionais que permitem tal convivência temporária. No entanto, tais estabelecimentos são exceções dentro do sistema penitenciário brasileiro e não representam a solução ideal para assegurar a dignidade das crianças e o seu direito à convivência familiar.

PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA (ECA – LEI 8.069/1990)

Ao levar em consideração o corpo do artigo em análise e ao extrair que apenas as mães que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, tenham direito a prisão domiciliar, resta evidente a vulnerabilidade do incapaz/nascituro, bem como a violação à sua dignidade. Isto porque ao analisar o artigo 318-A do CPP, é possível interpretar que o foco da proteção não é a mãe, mas sim a criança. De acordo com o princípio da transcendência, a pena deve ser restrita exclusivamente à pessoa que foi condenada, sem alcançar terceiros. Nesse sentido, Barroso (2013) destaca que todo indivíduo tem o direito ao pleno desenvolvimento de sua personalidade, desde que esse exercício não viole os direitos alheios, nem contrarie os princípios constitucionais ou a moralidade vigente.

A proteção integral da criança e do adolescente, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, fundamenta-se na garantia de todos os direitos necessários para o seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Nessa mesma linha, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e aos adolescentes a proteção integral, incluindo o direito à educação, à saúde, à convivência familiar e à proteção contra qualquer forma de violência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 3º preceitua que o seu objetivo principal é assegurar uma condição digna de pleno desenvolvimento considerando as necessidades especiais dos menores. Dessa forma, a legislação visa implementação de um sistema que respeite a dignidade da pessoa humana, assegurando os direitos fundamentais dessas crianças vulneráveis conforme determinação do artigo 4º do referido Estatuto, que define que a proteção deve ser efetivada por meio de políticas públicas. Dessa forma, tais princípios são essenciais para a criação de um ambiente seguro e favorável ao crescimento saudável desses menores, promovendo a proteção contra abusos, negligência e exploração nos mais diversos sentidos.

ANÁLISE JURÍDICA E CRÍTICA AO ART. 318-A: CONSTITUCIONALIDADE OU PROTEÇÃO INFANTIL

Ao analisar a legalidade de uma lei, estatuto, norma ou princípio, não se deve limitar ao seu estrito cumprimento literal. É necessário interpretá-los em consonância com a Constituição Federal, os direitos e princípios fundamentais — explícitos e implícitos — além das normas internacionais. Conforme preceitua Hesse (1991), a Constituição não se restringe aos limites da realidade, pois possui caráter normativo, incorporando valores e diretrizes voltadas para o futuro. Ela ultrapassa a mera reflexão das condições sociais e

políticas momentâneas, exercendo influência ativa sobre a organização jurídica e a estrutura do Estado.

Observa-se que referido artigo fere a Constituição Federal ao estabelecer distinções que comprometem os direitos e liberdades garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Isso ocorre na medida em que permite que a pena ultrapasse a pessoa do condenado e/ou impedindo que a criança conviva com sua genitora / responsável (BRASIL, 1988). Desta feita, torna imprescindível a análise do caso concreto, a fim de assegurar que o direito à prisão domiciliar não seja indevidamente violado (CONEGLIAN e TURELLA, 2020).

A análise dos aspectos constitucionais do artigo 318-A do Código de Processo Penal, que trata da substituição da prisão preventiva por domiciliar, exige uma reflexão sobre os seus impactos nos âmbitos jurídicos e sociais, sobretudo quanto ao princípio da proteção integral da criança, consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Constituição Federal de 1988.

O artigo 318-A foi criado com a intenção de proporcionar uma alternativa à prisão preventiva para as mulheres, considerando as condições especiais que a maternidade e a gestação impõem. No entanto, esse dispositivo é alvo de críticas quanto à sua compatibilidade com os direitos constitucionais e fundamentais, especialmente no que se refere à proteção do menor.

A imagem de uma detenta com seu bebê no colo evidencia o dilema enfrentado por muitas mães no sistema penitenciário: a separação imposta pela pena pode gerar graves prejuízos ao desenvolvimento da criança. A senadora Simone Tebet (PMDB-MS), autora do PLS 64/2018, sustenta que essa separação causa danos irreparáveis aos menores, embora reconheça as dificuldades de se permitir que filhos permaneçam em ambientes prisionais. A principal preocupação reside na precariedade das unidades prisionais, como a falta de cuidados pré-natais, assistência pós-parto e de um ambiente saudável para o desenvolvimento infantil.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforça esse entendimento ao reconhecer que, embora a mulher esteja cumprindo pena, a criança também sofre, pois a prisão não oferece os recursos necessários para garantir seu bem-estar. Diante disso, a realidade das mulheres encarceradas acompanhadas de seus filhos exige uma revisão profunda das políticas públicas, de forma a assegurar os direitos da criança sem comprometer a integridade física e emocional da mãe.

Sob a ótica constitucional, o artigo 318-A pode ser interpretado como uma afronta ao princípio da igualdade (art. 5º da CF/88), por estabelecer distinções entre mulheres que cometeram crimes violentos e aquelas que não o fizeram, comprometendo o direito à convivência familiar e o melhor interesse da criança. Embora a intenção de proteger mãe e filho seja legítima, o artigo 227 da Constituição e o ECA determinam a proteção integral da criança. Isso significa que, em determinados casos, a convivência com a mãe condenada por crimes violentos pode não ser benéfica para o desenvolvimento do menor, sendo necessário ponderar as consequências dessa convivência, especialmente quanto à saúde mental e segurança da criança (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) configura-se como instrumento jurídico apropriado para questionar a compatibilidade do artigo com a Constituição, especialmente no que se refere aos direitos das crianças. Como explica Lenza (2024), a ADI integra o controle concentrado de constitucionalidade, conforme o art. 102, I, “a” da Constituição Federal de 1988, e permite discutir a adequação de normas infraconstitucionais aos princípios constitucionais vigentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) revela uma tendência de priorização da proteção à criança. Em casos que envolvem a prisão domiciliar de mães com filhos pequenos, os tribunais têm entendido que tal medida não pode comprometer o bem-estar e o desenvolvimento do menor. Reforça-se, assim, que a proteção integral da criança deve prevalecer quando houver conflito com os interesses individuais da mãe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver este trabalho sobre os aspectos relativos à prisão preventiva de mães, gestantes ou responsáveis por pessoas com deficiência, detecta-se que é necessário um olhar mais cuidadoso, sensível e direcionado às crianças e incapazes. É indispensável que essa classe mereça mais atenção nos âmbitos sociais, emocionais e judiciais. Dessa forma, torna-se necessário incentivar discussões e novas iniciativas do poder público que vislumbrem a diminuição dos efeitos dessa prisão na vida dos dependentes.

Nesse contexto, conclui-se que uma das medidas que podem contribuir para a minimização dos efeitos da prisão é a conversão da prisão preventiva para domiciliar, independentemente do crime praticado. Tal ação ocasionará o desencarceramento de menores, pois no final, os dependentes são os únicos de fato prejudicados.

Apesar disso, observa-se que o tema da prisão domiciliar para mães que cometeram crimes violentos ou com grave ameaça, especialmente no contexto da prisão preventiva, levanta questões relevantes sobre os direitos das mulheres e das crianças. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) aborde a aplicação da prisão domiciliar em certos casos, não há, até o momento, registro de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) especificamente sobre essa matéria. Essa ausência evidencia uma lacuna no campo jurídico, sobretudo quanto à análise aprofundada da compatibilidade entre o Código de Processo Penal e os princípios constitucionais da proteção integral à criança e da dignidade da mulher.

Por fim, é importante destacar que a prisão domiciliar não deve ser confundida com impunidade, mas sim como uma alternativa que busca adequar o cumprimento da pena à realidade de cada grupo, respeitando os direitos e garantias fundamentais. Dessa maneira, com esse artigo constata-se a necessidade de equilibrar os meios punitivos do Estado com os direitos fundamentais dos menores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo Penal**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

BELLOQUE, Juliana Garcia. Quando a ré deixa de ser mãe pela gravidade da infração: o equívoco da aplicação apenas casuística do regime domiciliar de cumprimento da prisão preventiva. **Jurisprudência Anotada**. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM. Boletim 282, jun. 2016.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diário Oficial da União, Brasília, 1990.

BRASIL. **Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018**. Dispõe sobre a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes e mães de crianças ou pessoas com deficiência e sobre a progressão de pena. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília,

DF, 20 dez. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm. Acesso em: 8 mar. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 mar. 2025.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941** (Código de Processo Penal). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 8 mar. 2025.

BRASIL. **Relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Relipen** (1º semestre de 2024). Secretaria Nacional de Políticas Penais, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relipen/relipen-1-semester-de-2024.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2025.

CONEGLIAN, Olivar Augusto Roberti; TURELLA, Rogério. A prisão domiciliar e suas exceções: Direito da mulher ou da criança? **Revista Transgressões - Ciências Criminais em debate**, v. 8, n. 2, p. 209-224, 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HESSE, Konrad. **A força normativa da constituição** (Die normative Kraft der Verfassung). Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

MONTESQUIEU, Charles de. **O espírito das leis**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

SANTOS, Denise Santana Silva dos; CAMARGO, Climane Laura de. O cuidado à criança no contexto prisional: percepções dos profissionais de saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E518>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Decisões recentes sobre prisão domiciliar**. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Jurisprudência sobre prisão domiciliar**. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.